

αυτολεξεί

ENGLISH ▾

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ▾

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ▾

MULTIMEDIA ▾

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ ▾

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ▾

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο στοχαστής Χάμπερμας ενάντια στη “Μηχανή Χάμπερμας” της Google

στις 15 Μαρτίου 2026

ΑΠΟΨΕΙΣ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ

του Αλέξανδρου Σχισμένου

Ο Jurgen Habermas έφυγε από τον κόσμο την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2026 σε ηλικία 96 ετών. Υπήρξε ο άξιος επίγονος της Κριτικής θεωρίας της σχολής της Φρανκφούρτης και σπουδαίος στοχαστής της δημοκρατικής πολιτικής και του επικοινωνιακού πράττειν ή και της δημοκρατικής πολιτικής ως επικοινωνιακού πράττειν. Επιπλέον, υπήρξε ένας από τους τελευταίους μεγάλους στοχαστές της κοινωνικο-ιστορικής γέφυρας ανάμεσα στον αναλογικό και τον ψηφιακό αιώνα και, ως κριτικός θεωρητικός, ιδιαίτερα οξυδερκής όσον αφορά τις επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στη δημόσια σφαίρα, ιχνηλατώντας τους σύγχρονους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Παραδόξως το 2024, στα τέλη της ζωής του, υπήρξε θύμα της τεχνοκρατικής ιδεολογίας που ο ίδιος κατέκρινε, όταν η DeepMind της Google παρουσίασε ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης με το όνομα “Μηχανή Χάμπερμας”/Habermas Machine.

Μα πριν φτάσουμε στην τεχνολογία της “Μηχανή Χάμπερμας”, ας θυμηθούμε πώς θεωρούσε ο στοχαστής Χάμπερμας την τεχνολογία.

Ήδη από το πρώτο του βιβλίο το 1962 με τίτλο *Η Αλλαγή δομής της δημοσιότητας [Strukturwandel der Öffentlichkeit]*, ο Χάμπερμας ασχολήθηκε με την έννοια της δημόσιας σφαίρας όπως διαμορφώνεται ως πεδίο διαπραγμάτευσης μεταξύ της δημοκρατικής κοινωνίας των πολιτών και του κρατικού πολιτικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, κατανοεί την ιδεολογική λειτουργία της τεχνολογίας στις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, η οποία διασαλεύει τη δημοκρατική κοινωνική αμοιβαιότητα προς όφελος των κεφαλαιοκρατικών μηχανισμών εκμετάλλευσης.

Το 1968 στο δοκίμιό του *Η Τεχνολογία και η Επιστήμη ως «Ιδεολογία» [Technik und Wissenschaft als Ideologie]*, ο Χάμπερμας ανατρέπει με επιχειρήματα τον παραδοσιακό ισχυρισμό ότι η τεχνική είναι ουδέτερη. Παρατηρεί πως, ιδιαιτέρως στον προηγμένο καπιταλισμό, τα «τεχνικά προβλήματα» δεν διακρίνονται πλέον από τα «πρακτικά προβλήματα» αλλά συγχωνεύονται σε μια «τεχνοκρατική συνείδηση» που αναδιατυπώνει τα θεμελιώδη πολιτικά ζητήματα ως προβλήματα τεχνικής διαχείρισης. Η τεχνοκρατική ιδεολογία οδηγεί σε συρρίκνωση της δημόσιας σφαίρας καθώς υποβαθμίζει την

Αναζητήστε...

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η πτώση και η αμφίσημη άνοδος του ανατολικοευρωπαϊκού αντιαποικιοκρατισμού

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Ο στοχαστής Χάμπερμας ενάντια στη “Μηχανή Χάμπερμας” της Google

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΒΙΝΤΕΟ από την εκδήλωση: «Τόποι όπου η εξέγερση δεν έμεινε ουτοπία: Αυτόνομες αστικές κοινότητες»

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Η άνοδος του αυταρχικού ρεβανσισμού στην ελληνική κοινωνία

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Η καινοτομία σε μια μετα-αναπτυξιακή οικονομία: Κίνητρα πέρα από αυτό του κέρδους

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

14/03: Παρουσίαση βιβλίου “Horizons of Direct Democracy in an Age of Collapse”

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον πόλεμο του Ιράν

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

κοινωνία σε ένα «κυβερνητικό σύστημα ανθρώπου-μηχανής». Η χαμπερσιανή κριτική στην τεχνοκρατική ιδεολογία στα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμπίπτει χρονικά με την έκρηξη της πληροφορικής κυβερνητικής και την εκκίνηση του τεχνοεπιστημονικού προγράμματος της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μετά την εμπειρία των κοινωνικών κινημάτων της δεκαετίας του 1960, στο βιβλίο του *Η Θεωρία του Επικοινωνιακού Πράττειν* [Theorie des kommunikativen Handelns, 2 τόμ., Suhrkamp Verlag, Φραγκφούρτη 1981], ο Χάμπερμας διακρίνει δύο βασικές σφαίρες της σύγχρονης κοινωνίας: τον βίοκοσμο και το σύστημα. Ο βίοκοσμος είναι το συμβολικό πεδίο των κοινωνικών σημασιών, της πολιτισμικής γνώσης και των κανονιστικών βεβαιοτήτων που αναπαράγονται μέσω επικοινωνιακών πρακτικών που προσανατολίζονται στην αμοιβαία κατανόηση. Το σύστημα, αντίθετα, περιλαμβάνει θεσμικούς μηχανισμούς της υλικής αναπαραγωγής του κοινωνικού, όπως η αγορά και το κράτος, οι οποίοι συντονίζουν τη δράση μέσω των «κατευθυντήριων μέσων» του χρήματος και της εξουσίας. Για τον Χάμπερμας, το κοινωνικό πράττειν συναρθρώνεται και συντονίζεται από την επικοινωνιακή διυποκειμενικότητα. Με ορθολογικούς όρους, κάθε λόγος που είναι προσανατολισμένος στην διυποκειμενική κατανόηση, δηλαδή την αμοιβαία συνεννόηση, εκπληρώνει τέσσερις αξιώσεις καθολικής εγκυρότητας:

- Την **κατανοησιμότητα** [Verständlichkeit] καθώς κάθε λόγος πρέπει να είναι κατανοητός εντός ενός κοινού γλωσσικού και συμβολικού κώδικα.
- Το αίτημα της **αλήθειας**: Το προτασιακό περιεχόμενο πρέπει να αντιστοιχεί σε καταστάσεις πραγμάτων στον αντικειμενικό κόσμο.
- Την κανονιστική **ορθότητα** : Η εκφορά πρέπει να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές προσδοκίες του κοινωνικού κόσμου.
- Και την **ειλικρίνεια** [Wahrhaftigkeit]: Ο ομιλητής πρέπει να εκφράσει με ειλικρίνεια τις υποκειμενικές του προθέσεις και τα συναισθήματά του.

Ο στόχος του επικοινωνιακού πράττειν είναι μια «συναίνεση που βασίζεται στην διυποκειμενική αναγνώριση ισχυρισμών εγκυρότητας που μπορούν να επικριθούν», η οποία ενθαρρύνει την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη χωρίς την ανάγκη εξωτερικού καταναγκασμού. Η ειλικρίνεια θεμελιώνει την κοινή εμπιστοσύνη στη διυποκειμενική επικοινωνία στο υποκειμενικό πεδίο, έτσι ώστε η κάθε εκφορά έγκυρου λόγου να είναι εμπρόθετη έκφραση του ομιλητή, καθώς η αλήθεια και η κανονιστική ορθότητα είναι αξιώσεις ισχύος των συνομιλητών. Όμως στην αμοιβαία συναίνεση εναντιώνονται οι δυνάμεις της συστημικής κυριαρχίας και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης της επικοινωνιακής λειτουργίας.

Η κεντρική παθολογία της νεωτερικότητας, σύμφωνα με τον Χάμπερμας, είναι η «αποικιοποίηση του βίοκοσμου», που συμβαίνει όταν συστημικοί μηχανισμοί εργαλειακής ορθολογικότητας διεισδύουν σε τομείς του βίοκοσμου όπου ο συντονισμός της δράσης θα πρέπει να εξαρτάται από την διυποκειμενική αμοιβαία κατανόηση. Αυτή όμως η τάση ενισχύεται με την ψηφιακή επανάσταση. Η τεχνολογική αποικιοποίηση της δημόσιας σφαίρας οδηγεί σε άνοδο των αντιδημοκρατικών τεχνοκρατικών τάσεων στο κοινωνικο-ιστορικό πεδίο.

Στην ψηφιακή εποχή, η επέκταση της ψηφιοποίησης εντείνει την αποικιοποίηση του βίοκοσμου στο μικροκοινωνικό πεδίο της καθημερινότητας, επανερμηνεύοντας το υπόβαθρο του συμβολικού νοήματος ως ένα σύνολο δεδομένων που μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία με όρους τεχνικού ελέγχου. Το 2022, στο τελευταίο βιβλίο του, *Μια νέα μεταβολή δομής της δημόσιας σφαίρας και η διαβουλευτική πολιτική*, ο Χάμπερμας υποστηρίζει ότι η «πλατφορμοποίηση» του πολιτικού λόγου υπονομεύει τη σχέση αντιστοιχίας μεταξύ των κυβερνητικών δραστηριοτήτων και της ενημέρωσης της κοινωνίας των πολιτών.

Η ψηφιοποίηση εισάγει μια θεμελιώδη ρήξη, καταργώντας τη δημοσιογραφική διαμεσολάβηση και τη δημόσια κριτική λειτουργία που κάποτε διασφάλιζαν τον ποιοτικό έλεγχο στη δημόσια σφαίρα. Ενώ η ψηφιακή δικτύωση ενδυναμώνει τους χρήστες ως δημιουργούς, η έλλειψη κριτηρίων και η διάβρωση των θεσμών εγκυρότητας, όπως τα παραδοσιακά ΜΜΕ, επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό των «ημι-δημόσιων» καναλιών και των κλειστών θαλάμων ηχούς [echo-chamber] που αποσιωπούν τη διαφωνία. Αυτός ο κατακερματισμός οδηγεί σε δημοκρατική οπισθοδρόμηση, όπου οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται πλέον τις αντιγνώμεις τους ως διαφωνίες που γονιμοποιούν το δημόσιο διάλογο, αλλά ως ταυτοτικές συγκρούσεις. Ο ψηφιακός κατακερματισμός της δημόσιας σφαίρας πλήττει καίρια τη δυνατότητα μιας διαβουλευτικής πολιτικής, όπου η λήψη αποφάσεων βασίζεται στην ανταλλαγή επιχειρημάτων. Ο Χάμπερμας, ως υπέρμαχος του αντιπροσωπευτικού δημοκρατικού ελέγχου, ανησυχούσε ιδιαίτερα για την επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκλογική αποτύπωση της κοινής γνώμης:

«Πρέπει να υπάρχει μια αναγνωρίσιμη σύνδεση μεταξύ των αποτελεσμάτων της κυβερνητικής δράσης και της συμβολής των αποφάσεων των ψηφοφόρων, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να την

ΤΥΧΑΙΟ ΕΤΙΚΕΤΟΣΥΝΝΕΦΟ

Αναηρία	Κωνσταντίνος Δεληγιάννης	
CLR James	Comix	Υγεία/περίθαλψη
E-book	Καραϊβική	Νίκος Νικολέτος
Κορνήλιος Καστοριάδης	Γεωπολιτική	
Ελευθεριακός δημοτισμός / Αυτοδιοίκηση		
Πύργος Μιχαηλίδης	Προυντόν	
Αποαποικιοποίηση	Αναρχισμός	
Κωστής Τριανταφύλλου	UNESCO	
Αρχαία Αθήνα	Ιράν	
Τζόρτζιο Αγκάμπεν		
Παναγιώτης Κούστας		
Τεχνολογία/Επιστήμη	Ρωσία	
Θωδωρής Παπαδόπουλος		
Μεταναστευτικό	Κράτος/Εξουσία	
Κριστίν Ροσ	Διαχείριση απορριμμάτων	

ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Ο στοχαστής Χάμπερμας ενάντια στη “Μηχανή Χάμπερμας” της Google

ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

BINTEO από την εκδήλωση: «Τόποι όπου η εξέγερση δεν έμεινε ουτοπία: Αυτόνομες αστικές κοινότητες»

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

BINTEO: Συνέντευξη Τύπου για την υπεράσπιση των Προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας – Αλληλεγγύη στον απεργό πείνας

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Ο πόλεμος από ανθρωπολογική σκοπιά (για τη ρωσική εισβολή στην

αναγνωρίσουν ως επιβεβαίωση της λογικής δύναμης της δικής τους δημοκρατικής διαμόρφωσης γνώμης και βούλησης. Οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη διαφωνία τους ως κάτι που έχει συνέπειες, αλλά και ως μια διαμάχη για το ποιοι λόγοι είναι πιο βάσιμοι.”

Για να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό της ψηφιακής δημόσιας σφαίρας, ο Χάμπερμας μιλά για την “επιταγή συνταγματικού ελέγχου” του ψηφιακού κόσμου, δηλαδή την θέσπιση δεσμευτικών κανονισμών για την ψηφιακή κοινωνία, και τη δημιουργία μορφών ψηφιακής “λαϊκής κυριαρχίας” όπου ο σχεδιασμός και η χρήση των τεχνολογιών θα ελέγχονται δημόσια προκειμένου να υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας των χρηστών.

Ωστόσο, παρά την κριτική απέναντι στις κυρίαρχες τάσεις της ψηφιαποίησης και της δεδομενοποίησης, ο Χάμπερμας επέμεινε στην επικοινωνιακή διάσταση της δημόσιας σφαίρας και στη διαβουλευτική πτυχή της δημοκρατικής πολιτικής. Στον φιλοσοφικό πυρήνα της χαμπερμασιανής σύλληψης της δημοκρατίας βρίσκεται η διυποκειμενικότητα της επικοινωνιακής ορθολογικότητας. Όπως ξέρουμε, ο Χάμπερμας διαφωνούσε με τον Ζακ Ρανσιέρ, ο οποίος στην συνομιλία μας το 2017 κάτω από την Ακρόπολη μας δήλωσε αποφασιστικά: “Η δημοκρατία δεν είναι επικοινωνία”.

Ο Χάμπερμας υποστήριζε ένα μοντέλο ανοιχτής επικοινωνιακής ορθολογικότητας, όπου στόχος της δημοκρατικής διαβουλευτικής πολιτικής είναι η επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης, συναίνεσης και συμφωνίας βασισμένης στην εγκυρότητα. Αντίθετα, ο Ρανσιέρ υποστηρίζει ότι η δημοκρατική πολιτική καθορίζεται από τη δημόσια διαφωνία [dissensus] που αποκαλύπτει, αντί να επιστεγάζει, τις βαθιά ριζωμένες ανισότητες εξουσίας.

Δεν πρέπει, λοιπόν, να μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η DeepMind της Google άντλησε έμπνευση από τη φιλοσοφία του Χάμπερμας περί επικοινωνιακού πράττειν και ονόμασε Μηχανή Χάμπερμας [Habermas Machine] τον ψηφιακό διαμεσολαβητή Τεχνητής Νοημοσύνης που παρουσίασε το 2024.

Η Habermas Machine είναι ένα Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο [LLM] ψηφιακής διαβούλευσης για ομάδες ανθρώπων με αντικρουόμενες πολιτικές απόψεις, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να βρουν συναίνεση ή έστω κοινό έδαφος σε ζητήματα που διαφωνούν. (Tessler, M. H., Bakker, et al 2024)

Ο προγραμματισμένος στόχος της TN είναι να επιτύχει μία αρμονική ισορροπία στο σημείο τομής του «τριπλού διλήμματος της διαβούλευσης»: τις εντάσεις μεταξύ της ισότητας της συμμετοχής, της ποιότητας της διαβούλευσης και της κλίμακας μεγέθους της συλλογικότητας.

Η Μηχανή Χάμπερμας λειτουργεί παρέχοντας ερωτηματολόγια στα μέλη, και ανασυνθέτοντας τις απαντήσεις προκειμένου να στοιχειοθετήσει δηλώσεις συναίνεσης που ενσωματώνουν διαφορετικές προοπτικές σε κοινά πεδία συμφωνίας, αποτρέποντας παράλληλα την «τυραννία της πλειοψηφίας».

Η Μηχανή ακολουθεί ένα δομημένο πρωτόκολλο σχεδιασμένο να συνθέτει συλλογικές θέσεις συγκρίνοντας ατομικές αποκρίσεις σε δομημένα ερωτηματολόγια:

- Φάση Εισαγωγής [Input phase]: Στους συμμετέχοντες παρουσιάζεται μια ερώτηση δημόσιου ενδιαφέροντος και τους ζητείται να δώσουν το βαθμό συμφωνίας τους και μια σύντομη παράγραφο που να αιτιολογεί τη θέση τους.
- Φάση Δημιουργίας [Generation phase]: Το Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (LLM) καταγράφει τις ατομικές απαντήσεις και εντοπίζει τα σημεία συμφωνίας και διαφωνίας καταρτώντας έναν πίνακα προτιμήσεων όπου χαρτογραφείται το φάσμα των αποκλίσεων και μία σειρά από πιθανές συναινετικές προτάσεις.

Ουκρανία) – Συζήτηση με τον Ελευθε

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Μια συνέντευξη με τον Βέλα Ταρρ (1955-2026): Η ζωή & το υποβλητικό έργο του δημιουργού [2021, France Culture]

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Μαρόκο: Η Εξέγερση της Γενιάς Z 212 – Μια Συνέντευξη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

10+1 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΤΗΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. Εσύ το ήξερες;

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Έκκληση για αλληλεγγύη από τα Πανεπιστήμια της Ροζάβα

ΑΠΟΨΕΙΣ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Ο στοχαστής Χάμπερμας ενάντια στη “Μηχανή Χάμπερμας” της Google

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Η άνοδος του αυταρχικού ρεβανσισμού στην ελληνική κοινωνία

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Η καινοτομία σε μια μετα-αναπτυξιακή οικονομία: Κίνητρα πέρα από αυτό του κέρδους

ENGLISH

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

The path of digital barbarism? Remembering UNESCO's Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, five years later.

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

A Descent into Digital Barbarism: Reviewing the World Economic Forum's Global Risks Report 2026

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Why are Iran's small towns so prone to protests? Development put on hold in the periphery

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Castoriadis Against Heidegger: Alexandros Schismenos interview

3. Φάση Πρόβλεψης [Prediction phase]: Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ένα «μοντέλο ανταμοιβής» για να προβλεφθεί πώς κάθε μέλος θα κατατάξει τις πιθανές συναινετικές προτάσεις με βάση την αρχική του απάντηση.
4. Προσομοιωμένη Εκλογή [Simulated election]: Το σύστημα εκτελεί μια προσομοιωμένη εκλογή για να επιλέξει την πιο πιθανή συναινετική πρόταση.
5. Βελτίωση και Κριτική [Refinement and Critique]: Το σύστημα προτείνει την επιλεγμένη συναινετική πρόταση στα μέλη και αποδέχεται βελτιώσεις και κριτικές από το κάθε μέλος ξεχωριστά προκειμένου να τρέξει ξανά τη διαδικασία παραγωγής, πρόβλεψης και προσομοιωμένης εκλογής μέχρι να καταλήξει σε μια συναινετική πρόταση κοινώς αποδεκτή από όλα τα μέλη.

Η Google DeepMind διεξήγαγε ένα πείραμα με τη «Μηχανή Χάμπερμας» το 2024 με 5.734 άτομα από τη Μεγάλη Βρετανία, που επιλέχθηκαν ώστε να αντιπροσωπεύουν τις δημογραφικές κατανομές φύλου, ηλικίας, εισοδήματος και χωρίστηκαν σε πενταμελείς ομάδες διαβούλευσης πάνω σε διαφορετικά πολιτικά ζητήματα, με την ΤΝ ως διαμεσολαβητή και συντονιστή. Σύμφωνα με τους μελετητές (Tessler et al.) το 56% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη τους φάνηκε καλύτερος διαμεσολαβητής και συντονιστής σε σχέση με την παραδοσιακή ανθρώπινη παρέμβαση.

Θα μπορούσαμε εύκολα να καταλάβουμε ότι η Μηχανή Χάμπερμας της Google DeepMind είναι μια ουσιαστική παρωδία της φιλοσοφίας του επικοινωνιακού πράττειν του μεγάλου στοχαστή. Η αλγοριθμική δομή της Τεχνητής Νοημοσύνης αποκλείει εξ ορισμού τις θεμελιώδεις αξιώσεις εγκυρότητας του Χάμπερμας. Η λειτουργία της Μηχανής Χάμπερμας δεν έχει κατανοησιμότητα – καθώς οι προσομοιώσεις και οι επιλογές γίνονται αυτόματα από το σύστημα – ούτε αξίωση της αλήθειας – καθώς το σύστημα κάνει μόνο στατιστική ανάλυση – ούτε κάποια “ελικρίνεια” – καθώς οι παράλληλες υπολογιστικές διαδικασίες των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων παράγουν δομική αδιαφάνεια [black box].

Ο ίδιος ο Χάμπερμας στις 16 Απριλίου του 2025 παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα *Süddeutsche Zeitung*, όπου δήλωσε δημόσια πως δεν είχε καμία συμμετοχή στην κατασκευή της μηχανής και διαμαρτυρήθηκε ότι η χρήση του ονόματός του ήταν καταχρηστική και παραπλανητική, καθώς εξυπηρετούσε «διαφημιστικούς σκοπούς.»

Φυσικά ο 95χρονος Χάμπερμας είχε την οξυδέρκεια να διακρίνει ότι η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί το αντίθετο της οποιασδήποτε διαβουλευτικής πολιτικής καθώς είναι η πραγμάτωση στον υπέρτατο βαθμό του φαντασιακού της ανάθεσης και της αποξένωσης των πολιτών από την πολιτική.

Έπεσε λοιπόν και ο Χάμπερμας θύμα της μυθοπληροφορίας και της ψηφιακής βαρβαρότητας που συνιστά η ψηφιοποίηση του επικοινωνιακού πράττειν. Στην πραγματικότητα η «Μηχανή Χάμπερμας», όπως κάθε μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης αφαιρεί την ανθρώπινη υποκειμενικότητα από την ίδια τη διαδικασία της διαβούλευσης, καταργώντας εξ ορισμού τη δημόσια σφαίρα της διυποκειμενικής επικοινωνίας την οποία υποτίθεται ότι αναπαράγει.

Και τι γίνεται με το δημοκρατικό ερώτημα;

Θυμήθηκα την παλαιά διαμάχη μεταξύ Καστοριάδη και Χάμπερμας σχετικά με το αν προηγείται η θέσμιση της επικοινωνίας ή αντίστροφα.

Ο Χάμπερμας παραπέμπει στη γλώσσα προκειμένου να εξηγήσει την διυποκειμενικότητα βάσει της θεωρίας της επικοινωνίας. Διαφωνεί με τον Καστοριάδη, διότι δεν θέλει να δεχτεί την προτεραιότητα του φαντασιακού έναντι του επικοινωνιακού. Αυτή η κίνηση ωστόσο επαναφέρει την πρωτοκαθεδρία του συμβολικού έναντι του φαντασιακού, την οποία ο Καστοριάδης, είχε ανατρέψει. Όταν λοιπόν ο Χάμπερμας στο βιβλίο του *Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας* υποστηρίζει ότι ο Καστοριάδης «δεν μπορεί να προσφέρει κανένα σχήμα για τη διαμεσολάβηση μεταξύ ατόμου και κοινωνίας», δεν λαμβάνει υπόψιν την κοινωνική λειτουργία της γλώσσας ως πρωταρχικό θεσμό κοινωνιογένεσης, καθώς και την ψυχική λειτουργία της μετουσίωσης που, για τον Καστοριάδη, αναδεικνύουν το άτομο ως θεσμό της κοινωνίας, την ύπαρξη ως χρονικότητα και το κοινωνικοϊστορικό ως συν-είναι του υποκειμενικού και του αντικειμενικού.

Δεν λαμβάνει υπόψιν, συνεπώς, ο Χάμπερμας τη συνύφανση κοινωνίας – Ιστορίας και την αντίθεση ψυχής – κοινωνίας όπως παρουσιάζεται στην κοινωνική συνάρθρωση του χρόνου στη φιλοσοφία του Καστοριάδη. Η διαφορά των δύο στοχαστών εντοπίζεται ουσιαστικά στο ερώτημα αν προηγείται η θέσμιση ή η επικοινωνία.

Ο Καστοριάδης σε επιστολή του στον Jean-Marc Ferry στις 2 Ιουλίου 1985, όπως παρατίθεται από τον F. Dosse, γράφει:

ΑΡΧΕΙΟ – ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Επιλέξτε μήνα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Α.Θ. on Ελευθεριακή εκπαίδευση και χειραφέτηση στην Ισπανική Επανάσταση 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Αντώνης Χ. on Ελευθεριακή εκπαίδευση και χειραφέτηση στην Ισπανική Επανάσταση 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Φένια Κουλερίδου on Το FOMO ως κυρίαρχη κουλτούρα της εποχής: με αφορμή τη συναυλία του ΛΕΞ και το εντυπωσιακό sold out της επερχόμενης συναυλίας των Metallica 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΑΛΡ on Η ζωή & το έργο του Σύριου αναρχικού επαναστάτη Ομάρ Αζίζ – Ημέρα μνήμης Remember Omar Aziz 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025

«Νομίζω ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι ακριβώς αυτό, και είναι εξαιρετικά απλό: τι είδους επικοινωνία είναι δυνατή δίχως θέσμιση, και ειδικότερα δίχως γλώσσα; Είναι άραγε η γλώσσα ουδέτερος φορέας σε σχέση με το αντικείμενο της επικοινωνίας;»

Ο Καστοριάδης αντιλαμβάνεται ότι η προτεραιότητα της επικοινωνίας έναντι της θέσμισης θα καθιστούσε τη θέσμιση μορφή επικοινωνίας, ενώ η επικοινωνία προϋποθέτει την γλώσσα, που είναι θεμελιώδης μορφή θέσμισης της κοινωνίας, αλλά και του ατόμου εντός της κοινωνίας.

Στην εποχή της ψηφιακής βαρβαρότητας που διανύουμε, η κοινωνικο-ιστορική δυνατότητα της διαβεβουλευμένης αυτοθέσμιση απειλείται από ένα γνωστικό και πολιτικό κλείσιμο όπου το μέλλον αποτελεί αντικείμενο αλγοριθμικής πρόβλεψης και διαχείρισης. Η «Μηχανή του Χάμπερμας» μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συμβολικό προϊόν αυτού του γνωστικού κλεισίματος, ένα όργανο σχεδιασμένο να αυτοματοποιεί τον ίδιο τον διάλογο που, σύμφωνα με τον Χάμπερμας, θα έπρεπε να διανοίγει τον ορίζοντα της κοινωνικής αυτονομίας.

Φαίνεται ότι η δημοκρατία, που αφορά τους όρους της κοινωνικής μας ζωής, δεν μπορεί να αναχθεί σε μια αμοιβαία δημόσια συναίνεση, χωρίς να εμπερικλείει την ανοικτή δυνατότητα της δημόσιας διαφωνίας.

Το απόγευμα του Σαββάτου της 15ης Μαρτίου 2026, διάφοροι άνθρωποι συναντηθήκαμε διά ζώσης στον φιλόξενο και όμορφο χώρο του TRISE στο διατηρητέο αστικό τριώροφο της Κολοκοτρώνη, για την παρουσίαση του βιβλίου του Yavor Tarinski με τίτλο HORIZONS OF DIRECT DEMOCRACY, στο πλαίσιο της οποίας είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε διαδικτυακά με τους εκδότες του στην Ατλάντα σε ζωντανή σύνδεση, μία δυνατότητα που μας προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες παγκόσμιας δικτύωσης.

Ο Modibo Kadalie έδωσε έμφαση στο κεφάλαιο του βιβλίου που αναλύει την σημαντικότητα της φυσικής παρουσίας και της σωματικής διάστασης της κοινωνικής συνύπαρξης για την άμεση δημοκρατία. Υποστήριξε πως αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στην εποχή μας, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες και τηλεπικοινωνίες τροφοδοτούν θεωρίες περί ψηφιακής δημοκρατίας ή ηλεκτρονικής δημοκρατίας [digital democracy / e- democracy] ή ακόμη και «εφαρμογοκρατίας» [arprocracy], θεωρίες που προωθούν την παθητικότητα των υποκειμένων ως ψηφιακών καταναλωτών εικονικής πολιτικής.

Στην πολύωρη συζήτηση που ακολούθησε, δεν έλειψαν οι αναφορές και στο όνομα του Χάμπερμας, που παραμένει ζωντανό στη δημόσια σφαίρα.

Βιβλιογραφία

Dosse, Fr. (2015). *Καστοριάδης, μια ζωή*. εκδ. Πόλις

Habermas, J. (1962). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press.

Habermas, J. (1970). *Technology and science as "ideology."* In *Toward a rational society: Student protest, science, and politics* (J. J. Shapiro, Trans.). Beacon Press. (1968).

Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Vol. 1. Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.

Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action: Vol. 2. Lifeworld and system: A critique of functionalist reason* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.

Habermas, J. (1987). *Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας*. εκδ. Αλεξάνδρεια

Habermas, J. (2025). *Μια Νέα Μεταβολή Δομής της Δημόσιας Σφαίρας και η Διαβουλευτική Πολιτική*. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Tarinski, Y. (2026). *Horizons of Direct Democracy: Revolutionary Politics in an Age of Social and Environmental Collapse*. On our Own Authority Press.

Tessler, M. H., Bakker, M. A., Jarrett, D., Sheahan, H., van de Braak, M., Singh, H.,... & Summerfield, C. (2024). "AI can help humans find common ground in democratic deliberation." *Science*, 386(6718), 216-221.

TAGS: Αλέξανδρος Σχισμέκος Πούργκεν Χάμπερμας Τεχνητή Νοημοσύνη Τεχνολογία/Επιστήμη

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η καινοτομία σε μια μετα-αναπτυξιακή οικονομία: Κίνητρα πέρα από αυτό του κέρδους

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον πόλεμο του Ιράν

Οι Παραστατικές Τέχνες ως Όριο του Ψηφιακού: Θεατρικός Χρόνος και Τεχνητή Νοημοσύνη

Αφήστε ένα σχόλιο

Το σχόλιό σας...

Το όνομά σας (υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (υποχρεωτικό)

Ο ιστότοπός σας (προαιρετικό)

Αποθήκευσε το όνομά μου, email, και τον ιστότοπο μου σε αυτόν τον πλοηγό για την επόμενη φορά που θα σχολιάσω.

Δεν είμαι ρομπότ

reCAPTCHA
Απόρρητο - Όροι

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Αυτολεξεί είναι ένας ελευθεριακός ψηφιακός τύπος & εκδόσεις που έχει ως σκοπό του να

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Athens School - Δόμη εκπαίδευσης
Αυτενέργεια - Πολιτική συλλογικότητα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ:

Το e-mail σας...

προάγει και να εμβαθύνει τον λόγο του προτάγματος της αυτονομίας, της κοινωνικής οικολογίας και της άμεσης δημοκρατίας. Ζητούμε να δημιουργήσουμε έναν ελεύθερο δημόσιο χώρο ιδεών, διαλόγου και κριτικής σκέψης, ανοίγοντας τον κοινωνικο-ιστορικό ορίζοντα της ατομικής και κοινωνικής χειραφέτησης και αναζητώντας τις νέες σημασίες που δημιουργούνται στο έδαφος της παγκόσμιας αλληλεγγύης και της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης με τα σύγχρονα κινήματα.

Κάθε συντάκτης μας φέρει την ευθύνη των λόγων του στη διαχρονική αγορά του ρηξικέλευθου στοχασμού ενάντια σε κάθε δογματισμό, ιδεοληψία και αυθεντία.

Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία
Ιστολόγιο Γιώργου Ν. Οικονόμου
Towards Autonomy blog
Radical Theory & Praxis
The Fire Next Time
Infolibre
geniusloci2017.wordpress.com
Selected by traitors
Black Rose Books
Transnational Institute of Social Ecology
New Compass
Academy of Democratic Modernity
Libcom
Lundimatin
CrimethInc.
Autonomies.org

Υποβολή

E-MAIL: AFTOLEKSI@GMAIL.COM

Οι ελευθεριακές εκδόσεις **αυτολεξεί** στον χώρο του **Trise** (Κολοκοτρώνη 31, Σύνταγμα)

Πανελλαδική διάθεση — Παραγγελίες:
τηλ. 210-5128304

Το έργο με τίτλο Αυτολεξεί διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές .